

ТРАНСФОРМАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО СОЗНАНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Гулчехра Гаффарова

*профессор Чирчикский государственный педагогический университет,
доктор философских наук,
gafforovagulchehra3@gmail.com*

Аннотация. В современном мире цифровизация, увеличение информатизации, развитие способности влиять на человеческое сознание и даже принятие нами решений на основе нейробиологии и искусственного интеллекта вызывают совершенно новые структурные изменения в общественном развитии, не наблюдавшиеся ранее. В данной статье представлен философский анализ того, как цифровизации и цифровое общество приведут к изменениям в сознании молодежи.

Ключевые слова: молодежь, сознание, молодежное сознание, цифровизация, цифровое общество, мышление, изменение, клиповое мышление, креативность, дивергентное мышление, конвергентное мышление, когнитивные трансформации, структурные изменения.

TRANSFORMATIONS OF YOUTH CONSCIOUSNESS IN A DIGITAL SOCIETY

Gulchehra Gaffarova

Chirchik State Pedagogical University

Professor, Doctor of Philosophy

gafforovagulchehra3@gmail.com

Annotation. In the modern world, digitalization, increasing informatization, the development of the ability to influence human consciousness, and even our decision-making based on neurobiology and artificial intelligence are causing completely new structural changes in social development that have not been observed before. This article presents a philosophical analysis of how digitalization and the digital society will lead to changes in the minds of young people.

Key words: youth, consciousness, youth consciousness, digitalization, digital society, thinking, change, clip thinking, creativity, divergent thinking, convergent thinking, cognitive transformations, structural changes.

Цифровизация общества, происходящая более полувека, набрала обороты в последнее десятилетие и особенно в последние два года, что ознаменовало

глобальное противостояние вызовам эпидемии COVID-19. В последние годы значительную популярность приобрели дистанционное обучение и мероприятия, дистанционная (гибридная) занятость, телемедицина и электронная демократия.

Сегодня признано, что в каждой стране возрастает стремление к сохранению национальной культуры, национального самосознания, индивидуальности. Особенно в мире оцифровка, усиление информации, развитие способности влиять на человеческий разум, даже наше принятие решений, основанное на нейробиологии и искусственном интеллекте, вызывают совершенно новые структурные изменения и преобразования, которые ранее не наблюдались в социальное развитие. В то же время глобальные процессы приводят к формированию общих ценностей и общих сходств в сознании у молодежи всего мира. Безусловно, нелинейность и неопределенность происходящих процессов цифровизации оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на сознание, ценности и духовный мир молодежи каждой страны. Следует отметить, что будущее развитие Узбекистана будет управляться на основе науки, научных, социальных и гуманитарных технологий, цифровой экономики. В рамках реализации новой стратегии развития внедряются процессы цифровизации, основанные на технологиях создания, обработки, обмена и передачи информации.

Восточные мыслители, такие как Абу Райхан Беруни, Абу Али Ибн Сина, Абу Наср Фараби, выросшие в Средней Азии и внесшие несравненный вклад в развитие мировой науки, и Западные философы, такие как Аристотель, Сократ и Платон, имеют взгляды на устойчивое развитие мировоззрения, образа мышления и менталитета молодых людей.

В исследованиях таких отечественных ученых, как М.Куроноу, Г.Арипова, Б.Адизов, У.Иноят, У.Маккамов, Р.Сафарова, Б.Умаров, О.Жамолдинова, Д.Рузиева, Б.Ходжаев, Ч.Шакирова, Ш.Шодмонова, Э.Юзликаева, Н.М.Эгамбердиева, освещены факторы формирования мировоззрения молодежи, специфические особенности обеспечения ее социализации в обществе, обучения ее творческому, креативному и нестандартному мышлению, формирования духовно-нравственного, художественно-эстетического мировоззрения, чувства уважения к национальным ценностям, толерантности; в научных работах таких философов, как Ж.Туленов, М.Н.Абдуллаева, Г.Ж.Туленова, Г.Г.Гаффарова, Л.А.Курбонова, Г.О.Жалолова[12], Ф.Чориев, Ш.Кубаева, Э.Юсупов, - философско-методологические аспекты развития человеческого мышления и мировоззрения; а в исследованиях таких ученых, как З.Нишонова, М.Давлетшин, Н.Сафаев, А.Жабборов, Э.Гозиев, Р.Суннатова, - психологические особенности проблемы мышления человека.

Учеными стран Содружества независимых государств (СНГ), такими как Т.А.Барышева, О.Н.Болшакова, Ю.В.Величко, Л.С.Выготский, Н.М.Гнатко, О.А.Григорьева, Ж.Е.Ермакова, Б.П.Есипов, Л.С.Зникина, Е.П.Ильин, М.М.Кашапов, О.И.Кокорева, А.Г.Маслоу, Р.С.Немов, исследованы вопросы механизмов мышления, концепция здорового мышления и ее теоретико-философские основы, соотношения мышления и психики, формирования здорового мышления у учащихся и преподавателей.

Проблемы роли творческого мышления в развитии интеллектуальной компетентности учащихся, нестандартного мышления как фактора, определяющего социальный статус личности, роли нестандартного мышления в творческом потенциале личности, значение креативного мышления в повышении эффективности учебной деятельности, роли нестандартного мышления в обеспечении психологической устойчивости учащегося исследованы такими учеными, как Т.В.Огородова, Л.Кананчук, Л.Адамян, П.И.Пидаксистый, Я.А.Пономарев, В.Лысенко, Ю.Крайнова, С.Марчукова, С.Морозюк, М.Михайлова, В.Опарина, А.Россохин, Н.Павлюченкова, А.Рудаков.

Зарубежными учеными, такими как Дж.Дьюи, Ж.П.Гуилфорд, И.Аршава, А.Ю.Хилман, Х.Гейвин, С.А.Медник, Е.Пикард, С.Тайлор, С.Мадди, К.Изард, В.Клочко, Р.Стернберг, О.Осадько, Н.Пил, К.Стернберг, К.Хорни, А.Хилман, исследованы психологическо-педагогические особенности нестандартного мышления, способность к самопониманию, соотношение когнитивной психологии и креативности, психологические особенности формирования нестандартного мышления у учащихся.

Среди ученых, изучавших некоторые аспекты влияния социальных сетей на духовность, мышление и сознание молодежи в британские ученые Питер Э. Майе, Стив Джонс, от российских ученых Е. Вайнера, Е. Горного, В. Паско, В. Сухаровой, О. Криштановской, а также публикации узбекских ученых Д.Рашидовой, кандидатов филологических наук, философов Ж.Раматова, И.Сайфназарова, А.Моминова, А.Мухторова, Б.Хусанова, Г.Гаффаровой, Н.Сайдалиевой, К.Мавляновой статьи могут быть включенным.

При подготовке статьи использовались исторический, критический, систематический методы.

М. Куронов, А. Кадыров, Ш. Акрамова проанализировали такие вопросы, как воспитание молодежи, формирование у нее идеологического иммунитета, недопущение попадания под влияние чужих идей в социальных сетях в монографии «Формирование идеологического иммунитета у молодежи»[1].

Г.Гаффарова и М.Н.Абдуллаева в своих исследованиях выдвинули мысль о том, что обеспечить духовное развитие общества можно путем развития чувства любви и привязанности у членов общества, в том числе у молодежи [2, 14-15].

Г. Гаффарова выделила влияние социальных сетей на мышление и деятельность молодежи, изменения духовности в информационном обществе, роль духовности в развитии человеческого капитала в современном Узбекистане [3-6; 14-16].

Фактически начало XXI века характеризуется формированием информационного общества, решающими факторами которого в мире являются информация и знания. Эволюция развития этого общества представлена его трансформацией от общества знаний к сетевому обществу и от него к цифровому обществу. Известно, что в результате развития информационного общества большая часть населения занимается получением, хранением, обработкой и использованием информации. Также информатизация и цифровизация составляют этапы формирования этого общества.

Итак, что за общество такое цифровое общество? Каковы его особенности? Как такое общество влияет на умы молодых людей или какие изменения оно вызывает в сознании молодых людей?

Появление термина «цифровое общество» связано с развитием цифровых технологий и успешно вошло в общественную практику. Эти технологии стремительно вытесняют свои аналоги, использовавшиеся на этапе внедрения электронных информационных технологий, демонстрируя значительно более высокое качество передачи информации, точность и компактность информационных продуктов, что очень важно в условиях роста объемов обмена информацией. Фактически термин «цифровое общество» происходит от существующих ресурсов цифровой информации, связанных с ними технологий и социальных структур общества. Перспективы такого общества в будущем будут зависеть от потребностей развития общества, имеющихся информационных ресурсов, развития технологий обмена информацией в обществе, возможностей согласования его социальной структуры с этими процессами.

Можно сказать, что цифровое общество – это глобальная проблема, решение которой заключается в создании нового глобального общества, управляемого информационно-коммуникационными технологиями. Основой такого общества является использование локальных и глобальных компьютерных сетей, которые собирают, обрабатывают, производят и распространяют информацию через глобальные телекоммуникационные сетевые системы. Таким образом, новое цифровое общество — это общество ИТ.

Одной из уникальных особенностей этого общества является то, что многие жизненные, познавательные, эстетические и другие потребности удовлетворяются с помощью современных цифровых (информационно-коммуникационных) технологий. В результате высвобождается много времени, позволяет решать новые задачи, расширяется сфера общения не только в определенном месте, но и в масштабах всей планеты. Особенно интеллектуальный труд заменяет физический труд. В этом отношении «цифровое общество — это технократическое общество, использующее цифровые устройства для самообслуживания» [11, 9]. Это освобождает много времени и открывает новые возможности для общения.

Действительно, цифровые технологии — это инструмент масштабной работы, и в то же время важнейшая платформа для социальных изменений, внедрения и координации инноваций, коммуникации. Молодежь является активным субъектом этих изменений, и ее культуру следует понимать как комплексную массмедиакультуру, строящую новый социальный мир.

Молодежь — самая мобильная социально-демографическая группа, быстро воспринявшая цифровые инновации. Характеристики «префигуративной культуры», которые подчеркивал М. Мид, говоря о культуре, ориентированной на будущее, очень подходят для современного общества, где молодежь не только учится у своих родителей, но и многому их учит, потому что они учатся активно создавать культурные тренды [9]. Префигуративная культура, о которой здесь идет речь, — это «культура, в которой инновации могут происходить такими быстрыми темпами, что взрослое население не может за ними уследить» [9]. В этом решающее значение имеет духовный потенциал молодого поколения, формирующий общий опыт, которого нет у пожилых людей. В то же время молодые люди также являются более уязвимой группой, чем взрослые, поскольку у них меньше адаптационных возможностей. Конечно, молодые люди учатся не только у взрослых, но и друг у друга, взрослые тоже учатся у своих сверстников и передают свой опыт младшим. Этот тип культуры сохраняет традиции, но также приветствует инновации. Однако при этом меняется и отношение к старшему поколению — оно теряет свой безусловный авторитет. Им также нужно научиться оставаться востребованными. Например, сейчас пожилые люди должны освоить компьютер и интегрироваться в мир информационных технологий, иначе они останутся позади.

В цифровом обществе функция воспитания переносится на детей, что делает старших более зависимыми и, следовательно, более уязвимыми. Молодое поколение значительно осознает развитие технологий и начинает выступать носителем опыта. Это приводит к перестройке иерархии их взаимоотношений со взрослыми и требует иного типа общения.

Конечно, цифровое общество определяет свои законы. Однако новое поколение не должно вообразать о себе такого. В некоторых областях они могут учить старших, это верно, но в некоторых областях опыт и знания старшего поколения необходимы и без них не обойтись.

Ведь в цифровом обществе межличностные и межгрупповые отношения уникальны и имеют характер сети, формирующейся в условиях информационно-насыщенной социализации, где поле общения переносится в социальные сети. При этом иногда в соцсетях остается то, с кем ты общаешься, один это человек или много, где и в какое время, их стратегии, какие задачи они на самом деле решают, какова их система ценностей, насколько они манипулятивны, неясно. Для этого нужно быть более гибким в мире, а также помнить, что современная социализация сегодня невозможна без киберпространства. Особенно молодое поколение, которое составляет значительную часть общества, проводит много времени в Интернете.

Новые технологии определяют картину предметного мира, становятся инструментом, формирующим сознание человека и выстраивающим образ осваиваемой действительности. Цифровые технологии позволяют извлекать и собирать постоянно увеличивающиеся и обновляемые данные, а затем усваивать их. Они встроены во внутреннее пространство человека и работают как средство регуляции поведения и отношений с миром. Внутренняя психическая деятельность является результатом интериоризации внешней предметной деятельности, осуществляемой с помощью цифровых технологий. А образ, созданный с помощью новых технологий, выступает как образ, проникающий в человеческое сознание мира. Кроме того, социальный статус развития современных подростков опосредует сетевые взаимодействия.

Также, по мнению А. Мюррея, «цифровизация — это парадигматическое изменение нашего образа мыслей, поведения, окружающей среды и общения друг с другом» [10]. То есть цифровизация — это смена парадигмы общения и взаимодействия. Это также является одним из факторов, влияющих на изменения в сознании молодежи. Но, по мнению ряда исследователей, сегодня личность становится объектом неправильного и деструктивного воздействия информационной среды, формирования аутистических симптомов и других расстройств личности [7-8]. Однако поток информации (в том числе и вредной), большой объем общения, расчленение мышления подрастающего поколения (фрагментарность, поверхностность), подмена реальных социальных отношений виртуальными являются факторами и проявлениями этих расстройств.

Трансформации в сознании молодежи в цифровом обществе проявляются в следующем, то есть, во-первых, мир цифрового общества перестает быть гуманистическим, ценности переходят от самого человека к ценностям технология.

В результате высвобождения большого количества человеческих ресурсов возрастает значение интеллектуальной деятельности у молодежи, сокращаются усилия, затрачиваемые на физический труд, что должно способствовать повышению самосознания. Также все появляющиеся инновации вытесняют человеческое Я, вызывают безработицу, замещают человеческие ресурсы роботами, реструктурируют пространство межличностного взаимодействия, делают его общедоступным с большой и неизвестной аудиторией в социальных сетях, переводят в контактную плоскость. Ведь в ряде случаев она повышает стрессоустойчивость молодых людей, разрушает самочувствие, приводит к девиациям, лишает человека места в социальном пространстве.

Безусловно, цифровое общество складывается в очень быстром, очень нестабильном, мелькающем, изменяющемся мире, характеризующемся текучестью, гибридность и непредсказуемостью. С одной стороны, неопределенность — это вызов, требующий поиска новых смыслов, ответов на возникающие вопросы, выяснения происходящего. С другой стороны, это нужно терпеть. Он заставляет нас быстро перестраивать систему норм и ценностей, учит примиряться с действительностью, изменять ее в связи с ее изменениями. Неопределенность делает мир динамичным и изменчивым, она требует от человека готовности познавать неизведанное, быть открытым ему, защищать эффективные традиции, находить в них опору для встречи с хаосом окружающей действительности. Это приведет к изменениям в сознании молодых людей в результате возрастающей неопределенности.

References:

1. Куронов М., Қодиров А., Акрамова Ш. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш. – Тошкент: «Маънавият», 2018. -112 б.
2. Gaffarova G.G., Abdullayeva M.N. (2020). Tasavvufning kognitiv tizimi zamonaviy falsafa prizmasida. Academic research in educational sciences. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasavvufning-kognitiv-tizimi-zamonaviy-falsafaprizmasida> (дата обращения: 15.01.2021).
3. G.G Gaffarova, N.Z. Saydaliyeva. (2020). The influence of social networks on youth thinking and activity. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 6 (5), 105-108.
4. Г.Ғаффарова, А.Абдуллаев. (2021). Ахборотлашган жамиятда маънавий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари. Academic research in educational sciences. Special Issue 2.
5. G. Makhmudova, G. G'affarova, G. Jalalova (2020). O'zbekistonda islohatlar jarayonini tahlil etish va amalga oshirishning konseptual-falsafiy metodologiyasi. 176 b.
6. Gaffarova G.G., (2020). Strategy of activity and systematical approach. nternational

Journal of Psychosocial Rehabilitation. London, United Kingdom, 24, Issue-5, May. - 6645-6651

7. Петрунева Раиса Моратовна, Васильева Валентина Дмитриевна, Топоркова Ольга Викторовна Студенческая молодежь в эпоху цифрового общества // Преподаватель XXI век. 2019. №1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskaya-molodezh-v-epohu-tsifrovogo-obschestva> (дата обращения: 16.01.2023).

8. Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю., Пырма Р. В., Синяков А. В., Азаров А. А. Влияние цифровых коммуникаций на формирование профессиональной культуры российской молодежи: результаты комплексного прикладного исследования // Мониторинг. 2019. №1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyyh-kommunikatsiy-na-formirovanie-professionalnoy-kultury-rossiyskoj-molodezhi-rezultaty-kompleksnogo-prikladnogo> (дата обращения: 16.01.2023).

9. Mead M. Culture and the world of childhood. Moscow: Nauka Publ.; 1988. 430 p. (In Russ.).

10. Marey A. Tsifrovizatsiya kak izmenenie paradigmy [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: <https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx> (хавола вақти: 15.03.2020).

11. Хазиева Н.О. — Цифровое общество: опыт философского осмысления проблемы // Философия и культура. – 2018. – № 4. – С. 8 - 13.

12. Gaffarova, G. G., & Jalalova, G. O. (2021). Human capital as the basis of society development. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 455-460.

13. Berkinov O.T. (2022). Ijtimoiy tarmoq: yoshlar va “kelajak” // NamDU ilmiy Axborotnomasi, 3-son, -B.181-187.

14. G'affarova G.G'., Yo'ldoshev A. (2022). Klaster tushunchasining falsafiy mohiyati // International scientific and practical conference “Modern psychology and pedagogy: problems and solutions”. – Angliya, 28 mart, -P.322-328.

15. Гаффарова Г. (2020). Человеческий капитал в условиях цифровизации Узбекистана. Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития: материалы Пятой междунар. науч. конф. Т.2. – Минск: Четыре четверти, –С.72-75.

16. Гаффарова Г.Ф. (2020). Ахборотлашган жамиятдан рақамли жамият сари: фалсафий таҳлил. УзА Илм-фан булими (электрон журнали), 183-196.

17. Abdullayeva M.N., G'affarova G.G'., Jalalova G.O. Fanlararo yondashuvning murakkab tizimlarni tadqiq etishdagi imkoniyat va istiqbollari. – Toshkent: «Noshir», 2020. – B.152.

18. G. Gaffarova, G. Jalalova, (2022). Inson kapitalini rivojlantirish davrida kreativlik zaruriyati. NamDU ilmiy axborotnomasi. №3, -B.207-212.

19. Gaffarova, G.G. (2022), Murakkab tizimlarda axborot generatsiyasi. –Toshkent: “Noshir”,
20. Gaffarova, G. (2022). Characteristics of Interdiscipline Approaches: Philosophical Analysis. Journal of Ethics and Diversity in International Communication. Volume: 2 Issue: 5, P.55-60.
21. G'affarova, G., Qodirov, B. (2022). Structural fundamentals of action strategy. Journal of Positive School Psychology. Vol.6, No.4, -Pp.9492-9500.
22. Гаффарова, Г., & Қодиров, Б. (2020). Рақамлаштириш - инновацион ривожланиш омили сифатида. Academic Research in Educational Sciences, 1 (2), 104-112.